

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Ciência, tecnologia e agroecologia em territórios de reforma agrária popular: observações a partir do acampamento Capão das Antas

Ronaldo Pereira Souza ¹

Joelson Gonçalves de Carvalho ²

Maria Lúcia Teixeira Machado ³

Grupo de Trabalho: Construção do Conhecimento Agroecológico.

Resumo

Este artigo é resultado de uma vivência realizada no Acampamento Capão das Antas, em São Carlos (SP), durante a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA 2025), organizada pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural (NuPER/UFSCar). A partir dessa experiência e com base nos referenciais do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), analisa-se como a agroecologia opera, nos Territórios de Reforma Agrária Popular (TRAP), como forma de apropriação popular da ciência e de construção de tecnologias sociais enraizadas no território. Ao valorizar os saberes camponeses e as práticas coletivas, o trabalho evidencia que a agroecologia não apenas resiste à exclusão imposta pelo modelo hegemônico, mas também ressignifica a produção de conhecimento, inserindo epistemologias contra-hegemônicas nos debates científicos e políticos. A experiência do Capão das Antas ilustra a potência transformadora da agroecologia como prática tecnossocial e política de emancipação.

Palavras-chave: Agroecologia; Ciência e tecnologia; CTS; Reforma agrária popular; Territórios camponeses.

¹ Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). São Carlos/SP. E-mail. www.rpsouza7@gmail.com.

² Professor Associado do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural (PPGADR). E-mail. joelson@ufscar.br.

³ Professora Dedicção exclusiva do Departamento de Enfermagem-Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). E-mail: mluciatmachado@gmail.com.

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

Introdução

A interlocução entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e a agroecologia tem se mostrado cada vez mais fecunda para compreender e transformar as dinâmicas do meio rural. Em especial, essa articulação adquire relevância nos Territórios de Reforma Agrária Popular (TRAP), nos quais o conhecimento científico não se apresenta como monopólio dos especialistas, mas como um processo coletivo, situado e engajado. O campo CTS, ao problematizar a neutralidade da ciência e reconhecer a construção social dos saberes, oferece bases teóricas e metodológicas fundamentais para a valorização das práticas e epistemologias camponesas no enfrentamento das desigualdades sociais e ambientais. Contudo, apesar da expansão dos estudos CTS no Brasil, sua incorporação à agroecologia ainda ocorre de modo fragmentado, muitas vezes distante das realidades e lutas dos povos do campo. Por isso, torna-se urgente aproximar a produção científica das demandas populares, ampliando o diálogo entre saberes acadêmicos e experiências territoriais de resistência, como aquelas desenvolvidas nos TRAP.

Este artigo propõe refletir sobre o papel da agroecologia na apropriação popular da ciência e das tecnologias, a partir das contribuições do campo CTS. Parte-se da vivência no Acampamento Capão das Antas (São Carlos-SP), durante a 12ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA), organizada pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural (NuPER/UFSCar), para discutir como a agroecologia, mesmo em contextos de exclusão e disputa, contribui para ressignificar a reforma agrária enquanto projeto sociotécnico e político de transformação.

Ciência, tecnologia e agroecologia em territórios de reforma agrária popular

A relação entre ciência, tecnologia e agroecologia vem ganhando densidade teórica e política no debate sobre o desenvolvimento rural no Brasil. Ao se distanciar de uma concepção tecnocrática e universalizante da ciência, a agroecologia propõe um fazer científico situado, implicado com os territórios e comprometido com formas

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

de vida que resistem à lógica do agronegócio. Nesse sentido, o campo de Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (CTS) oferece um instrumental analítico potente para compreender como os saberes camponeses e as tecnologias sociais emergem como formas legítimas de produção de conhecimento, desafiando as hierarquias epistêmicas historicamente impostas pelo paradigma dominante da modernização agrícola.

Nos Territórios de Reforma Agrária Popular (TRAP), essa articulação adquire contornos ainda mais expressivos. Longe de serem meros receptores de tecnologias “transferidas” por agentes externos, os sujeitos camponeses atuam como produtores de saberes, experimentadores de técnicas, e articuladores de práticas sustentáveis enraizadas nas condições concretas do território. Ao incorporar o referencial CTS, torna-se possível reconhecer que a agroecologia não apenas opera com a ciência, mas a reinventa em bases éticas, políticas e epistemológicas contra-hegemônicas, fundadas no diálogo de saberes e na valorização da diversidade ecológica e cultural dos TRAP.

Apesar do potencial desse entrecruzamento, o campo CTS na agroecologia ainda é pouco explorado na literatura acadêmica, especialmente no que diz respeito à sua aplicabilidade nas experiências territoriais da reforma agrária. Tal lacuna evidencia a urgência de promover o diálogo entre esses campos, integrando práticas e epistemologias que têm sido historicamente marginalizadas pelos modelos científicos convencionais. Como destaca Dias (2021, p. 16), “a agroecologia abarca uma diversidade de sujeitos, espaços, concepções, práticas e formas de luta; envolve convergências e contradições e se encontra hoje, mais do que nunca, em disputa”. A construção do conhecimento agroecológico, portanto, não é neutra, mas resultado de processos históricos, políticos e culturais em constante disputa e reconstrução.

Ainda que os estudos CTS tenham se ampliado nas últimas décadas, inclusive em contextos econômicos e ambientais diversos, são escassas as análises

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

que investigam como os TRAP mobilizam o saber científico na formulação de soluções autônomas e politicamente engajadas em direção à sustentabilidade. Reconhecer esse movimento é essencial para compreender o projeto educativo em curso nesses territórios, o qual, como aponta Caldart et al. (2012, p. 15), desafia as estruturas da sociedade do capital, afirmando que “o polo da agricultura camponesa não tem como ser vitorioso no horizonte da sociedade do capital”.

A literatura que articula CTS e agroecologia nos TRAP é, portanto, decisiva para valorizar este campo como lócus legítimo de desenvolvimento científico, tecnológico e acadêmico. Contudo, muitas vezes, esses temas carecem de abordagens que integrem com profundidade as epistemologias do campo CTS à agroecologia, concebidas aqui como categorias analíticas centrais para o enfrentamento das crises socioambientais.

Para isso, apresentamos esse tema agroecologia dentro do campo CTS, evidenciando como a agroecologia não apenas colabora com a adaptação das tecnologias, como também redefine a própria organização e fundamentos do que seria o caminho da construção do conhecimento científico e tecnológico no desenvolvimento do TRAP. Como diz Latour e Woolgar (1997), “um fato científico é o ponto de chegada de uma construção complexa, não o ponto de partida.”

Ao integrar campos historicamente pouco articulados, como CTS e agroecologia, este artigo busca contribuir para uma ciência comprometida com a justiça social, com a sustentabilidade ecológica e com a emancipação dos sujeitos do campo. Como afirma Latour (1998), “o cientista não descobre, mas constrói. Os fatos não são achados: eles são feitos”. Assim, a pesquisa aqui desenvolvida aponta para uma potencialidade nas áreas de extensão rural, ciência, tecnologia e agroecologia, ao fornecer subsídios para o fortalecimento de práticas agroecológicas nos TRAP, valorizando o conhecimento local como recurso estratégico para o desenvolvimento socioambiental. Nessa direção, a ciência passa a ser

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

compreendida não como universal e abstrata, mas como prática situada, marcada por contextos políticos, sociais e culturais específicos.

Esse entrelaçamento entre ciência situada e práticas agroecológicas se expressa de forma concreta em territórios como o Acampamento Capão das Antas, onde o fazer científico é indissociável das condições sociais e políticas vividas pelas famílias camponesas. Nessa perspectiva, a agroecologia não apenas traduz, mas reinventa saberes locais, articulando-os a formas autônomas de inovação tecnossocial que desafiam a lógica dominante da produtividade. O acampamento, ao constituir-se como espaço de resistência e produção de vida, torna-se também campo fértil para a construção de conhecimentos que integram dimensões ecológicas, culturais e organizativas, refletindo o que o campo CTS propõe ao reconhecer a ciência como processo socialmente referenciado e politicamente implicado.

Conexões com o campo CTS e a agroecologia a partir de uma experiência empírica

O Acampamento Capão das Antas, situado no município de São Carlos (SP), é composto por aproximadamente 95 famílias, das quais mais de 92% mantêm alguma forma de produção agropecuária. Este dado revela um alto grau de envolvimento produtivo, mesmo diante de significativas adversidades estruturais e jurídicas. A produção diversificada, inclui mais de seis dezenas de variedades vegetais e além de uma dezena de espécies animais, indicando uma expressiva resiliência camponesa e uma capacidade de gerar alimentos para o autoconsumo e para o entorno urbano regional (NuPER, 2016).

As culturas mais frequentes, como mandioca, feijão, cebolinha, quiabo, alface, milho e chuchu, são, em sua maioria, espécies alimentares de ciclo curto ou médio, adaptadas às condições locais e com significativa importância na dieta alimentar brasileira. Os animais de criação predominante, como galinhas e patos, reforçam o

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

caráter policultor e a lógica da autossuficiência alimentar. Este padrão produtivo se ancora fortemente no conhecimento empírico das famílias camponesas, o qual é sustentado por relações de solidariedade, troca de sementes, uso compartilhado de recursos como a água e a construção coletiva de formas de organização informal (NuPER, 2016).

A produção está claramente condicionada pela vulnerabilidade jurídica — a ameaça constante de reintegração de posse desestimula investimentos permanentes, como plantações perenes e melhorias estruturais. Ainda assim, há sinais de aposta no futuro: algumas famílias já iniciam a introdução de frutíferas e criações de médio prazo. Isso evidencia que a luta pela terra é acompanhada pela prática concreta da construção de um território camponês produtivo, culturalmente enraizado e ambientalmente sensível (NuPER, 2016).

A realidade do Capão das Antas oferece subsídios concretos para o debate entre Agroecologia e os Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia (CTS). A produção de conhecimento neste território não é apenas uma resposta à necessidade, mas uma prática tecnossocial situada — moldada pelas condições materiais, pelas experiências compartilhadas e pelo saber camponês. Isso reforça a crítica CTS à neutralidade da ciência e ilustra, empiricamente, o que Bruno Latour descreve como a construção social dos fatos científicos.

As estratégias produtivas adotadas pelas famílias do acampamento representam formas de inovação local que desafiam os modelos tecnológicos impostos pelo agronegócio. São tecnologias sociais, forjadas na prática cotidiana, que articulam conhecimento popular, solidariedade e adaptação ecológica — todas dimensões que escapam às métricas convencionais da produtividade, mas que são centrais à abordagem agroecológica e à perspectiva CTS.

Nesse sentido, o Capão das Antas pode ser interpretado como um território-laboratório vivo, onde ciência e tecnologia são constantemente reconfiguradas a partir da experiência. A agroecologia, mais do que uma técnica de

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

produção, revela-se aqui como epistemologia crítica — que revaloriza a ciência como prática coletiva, sensível ao território e comprometida com a justiça social. A leitura CTS da agroecologia nos TRAP, portanto, não apenas reconhece, mas potencializa essas práticas enquanto formas legítimas de produção de conhecimento, descolonizando o imaginário tecnocientífico dominante.

Considerações finais

As reflexões desenvolvidas neste artigo evidenciam que a articulação entre agroecologia e o campo de Ciência, Tecnologia e Sociedade constitui uma chave analítica potente para repensar os modos de produção de conhecimento nos Territórios de Reforma Agrária Popular. Ao reconhecer os saberes camponeses como legítimos e ativos, amplia-se a concepção de tecnologia para além dos modelos capitalistas, abrindo espaço a práticas sustentáveis e territorializadas, enraizadas nas dinâmicas locais. Mais que se beneficiar do campo CTS, a agroecologia o transforma, ao incorporar epistemologias contra-hegemônicas na crítica à tecnociência dominante. A formação de profissionais com visão crítica e integrada entre ciência, tecnologia e sociedade é condição necessária para o enfrentamento das crises socioambientais e para a construção de alternativas emancipatórias no meio rural.

A experiência do Acampamento Capão das Antas, em São Carlos, exemplifica a força produtiva e inovadora dos camponeses mesmo sob condições de vulnerabilidade. A troca de sementes, a cooperação produtiva e a diversidade agrícola ali observadas revelam práticas tecnossociais que desafiam a lógica do agronegócio e materializam, no cotidiano, os princípios da agroecologia como ciência engajada com a vida. Reconhecer o potencial transformador da agroecologia e do campo CTS implica fortalecer tecnologias sociais e processos formativos enraizados nas realidades dos sujeitos do campo. Superar a dicotomia entre conservação ambiental e produção agrícola exige uma ciência socialmente

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

X JORNADA DE ESTUDOS

EM ASSENTAMENTOS RURAIS

REALIZAÇÃO:

APOIO:

referenciada, voltada à regeneração dos vínculos entre território, natureza e sociedade.

Por fim, diante do colapso ambiental instaurado pela lógica predatória do capital, torna-se imperativo afirmar um novo horizonte civilizatório. O Antropoceno, enquanto expressão dessa crise, demanda uma ciência comprometida com a sustentabilidade, a justiça territorial e a continuidade da vida. Nesse contexto, a agroecologia e o campo CTS não são apenas campos do saber, mas caminhos urgentes para a construção de futuros possíveis.

Referências

CALDART, R. S. Educação do campo. In: **Dicionário da educação do campo**. 2. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Expressão Popular, 2012.

DIAS, A. P. et al. Agroecologia. In: DIAS, A. P. et al. **Dicionário de agroecologia e educação**. São Paulo: Expressão Popular; Rio de Janeiro: EPSJV, 2021. p. 13–22. Disponível em: https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/dicionario_agroecologia_nov.pdf. Acesso em: 16 jun. 2025.

LATOUR, B.; WOOLGAR, S. **A vida em laboratório: a produção dos fatos científicos**. Tradução: Ivone Castilho Benedetti. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997.

NUPER – Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural da UFSCar. **Diagnóstico social, econômico e produtivo do Acampamento Rural Capão das Antas**. São Carlos, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/29076123/Diagn%C3%B3stico_Social_Econ%C3%B4mico_e_Produtivo_do_Acampamento_Rural_Cap%C3%A3o_das_Antas. Acesso em: 16 jun. 2025.

X JORNADA DE ESTUDOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS

25 A 27 DE JUNHO DE 2025, CAMPINAS - SP

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA – FEAGRI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

Jornada de Estudos em
Assentamentos Rurais

Realização